

АКАДЕМИК АБДУЛАҲАД МУҲАММАДЖОНОВ ИЛМИЙ МЕЪРОСИДА ТАРИХИЙ ТАФАККУР МАСАЛАСИ

Абдуматов Алишер Ахматкулович

ГулДУ “Тарих” кафедраси, ўқитувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12623589>

Тарихий тафаккур мамлакатни ижтимоий-иқтисодий, сиёсий-ҳуқуқий ва маданий-гуманитар ривожлантиришнинг узвий ва ажралмас қисми ҳисобланади. “Бир ҳақиқатни барчамиз чуқур англаб олишимиз керак: миллий тарихни халқимиз, айниқса, ёшларимизга миллий руҳда етказиш, уларнинг қалбига, шуурига сингдириш керак. Акс ҳолда унинг тарбиявий таъсири бўлмайди. Ўтмишдаги ютуқ ва ғалабалардан куч-қувват олиб, хато ва мағлубиятларидан хулоса ва сабоқ чиқариб яшайдиган халқ ўзининг тараққиёт йўли ва келажagini тўғри белгилай олади. Биз ёшларимизни тарихдан сабоқ олиш, хулоса чиқаришга ўргатишимиз, уларни тарих илми, тарихий тафаккур билан қуроллантиришимиз зарур” [Ш.М.Мирзиёев: 288]. Шу нуқтаи назардан тарихий тафаккурни миллий ўзликни англаш воситаси сифатида тадқиқ этиш, тарихий билим, тарихий хотира, тарихий онгнинг тарихий ҳақиқатни очиш жараёнидаги диалектик алоқадорлигини аниқлаш муҳим аҳамият эга бўлиб бормоқда [М.Р.Шокиров: 5].

Тарихий тафаккур маълумотлар таъсирида шаклланган тушунчалар, қарашлар, ғоялар йиғиндисиدير. Тарихий тафаккур тасодифий ходиса эмас, у авлодлар ўртасида кечадиган алоқалар, ижтимоий муносабатлар жараёнида шакллана боради ва ушбу алоқалар, муносабатлар тўхтамаганидек тарихий тафаккурнинг шаклланиш жараёни ҳам, то инсон умрининг охиригача тўхтамайди [Ўзбекистонда ижтимоий-ахлоқий ва гуманистик фикрлар тарихининг муҳим босқичлари: 18; Ф.Исмоилов: 27–28]. Тарихий тафаккур ўтмиш ҳақидаги билимлар йиғиндисиدير. Билиш, изланиш, мавжуд ижтимоий тажрибани ўрганиш, кузатиш, фалсафий мушоҳада тарихий тафаккур шаклланишининг шартидир. Шунинг учун тарихий тафаккур ёзма манбалар, қўлёзма ва обидалар ҳақидаги тасаввурларгина эмас, у маълумотларни излаб топа билиш ва таҳлил қилиш кўникмаси, ижодий изланиш ва фалсафий мушоҳада салоҳияти ҳамдир. Шунинг учун ҳам тарихий ҳақиқатни дастлаб тарихий тафаккурга эга шахслар - тарихчилар, илм - маърифат аҳли, мустақил фалсафий мушоҳадага мойил ижодкорлар билади ва оммалаштиради. “Тарихчилар ахлоқи, - деб ёзади таниқли файласуф тарихчи Л.П.Карсавин, - тарихнинг аҳолидан дарак беради... Тарихчи манбалар устида тер тўққанида тарихий воқеликнинг моҳиятини билишга интилиши даркор”. Демак, тарихий тафаккурнинг шаклланиши энг аввало тарихчилар, илм-маърифат аҳли, мустақил фалсафий мушоҳадага мойил ижодкорларнинг тарихий, объектив очиб беришига боғлиқдир. “Ўзликни англаш, энг аввало, ўтмишни ўрганишдан, тарихни билишга эҳтиёж сезишдан бошланади,—деб ёзади Н.Жўраев,—Дарҳақиқат, ўзини англаётган ҳар бир одам қандай оилада дунёга келгани, ўз аجدодлари ким бўлгани, ота-боболари нималар билан шуғулланишгани ва қандай умр кечиришганини билишга интилади. Уларнинг фазилатлари ва мерослари билан фахрланиб яшайди” [Н.Жўраев: 19].

Тарихий тафаккур маданиятининг миллий ўзликни англашдаги аҳамиятини тадқиқ этиш жараёнида бир қатор ўзбек тарихшунослари, тарихий тафаккур маданияти муаммолари билан шуғулланиб келганлар. Шундай йирик олимлардан бири профессор, тарих фанлари доктори, академик А.Р.Мухаммадҷонов ҳисобланади.

А.Р.Мухаммаджонов илмий меъроси жуда серқирра ва ранг баранг хисобланади. Олимнинг “Темур ва темурийлар салтанати” [А.Р.Мухамеджанов: 157], “Амир Темур” [А.Р.Мухаммаджонов, Қ.Ражабов: 160], “Қадимги Тошкент” [А.Р.Мухамеджанов 61], “Тарих фалсафаси–маънавият кўзгуси” [А.Р.Мухамеджанов] каби бир қанча тадқиқотлари, ёшларимизда тарихий тафаккурни шакллантириш, унинг тарихий илдизларини ўрганиш масалаларига қаратилган. А.Р.Мухаммаджонов таъкидлаганидек, “Халқимизда жонланган ўзлигини англаш ва миллий уйғониш ҳиссини ривожлантириш, тарихимиз ва унинг бой қадриятларини, ота-боболар руҳига садоқат, моддий-маънавий маданиятга бўлган меҳр, ҳурмат ва қадр-қиммат, миллий ғоя ва миллий тафаккурга асосланган мустақиллик мафқураси ҳис-туйғуларини бойитиб, ёш онгига сингдириш ижтимоий фанлар олдида турган асосий ва ниҳоятда долзарб масала сифатида кундалик ҳаётимизнинг мазмунини англашмоқда” [А.Р.Мухамеджанов: 12].

А.Р.Мухаммаджоновнинг Амир Темур ва унинг ворислари салтанати ҳақидаги тадқиқотлари, Мовароуннаҳр ва Хуросон ерларида бирлашган марказлашган, кучли ва мустақил давлат тарихининг айрим лавҳаларига бағишланган. Олим бу асарларида XIV асрнинг охири ва XV аср бошларида Мовароуннаҳр ва Хуросанда амалга оширган бир қатор бунёдкорлик ишларига алоҳида тўхталиб ўтади, жумладан: 1) XIV асрнинг II ярми ва XV аср бошларида Амир Темур томонидан ватанимизда ягона байроқ остида бирлашган марказлашган, мустақил, кучли, жаҳоннинг буюк империялари даражасига кўтарилган йирик давлатнинг ташкил топиши; 2) Давлатининг куч қудратини ошириб мақсадида амага оширилган ҳарбий ва иқтисодий ислоҳатлар; 3) Давлатчилик тараққиёти ва давлат бошқарув тизимининг ҳарбий тартегияси (савқулжайш) ва тактика (тарбиятул жайш)ни ишлаб чиқилиши. Давлатини идора этишда ислом дини мафқураси ва аҳкомларига асосланган, бошқарув тизимининг асосий қонун қоидалари–“Тузуқлар”нинг яратилиши; 3) Амир Темур давлатининг ташқи сиёсати, хусусан унинг Олтин Ўрда хони Тўхтамишхон, турк султони Йилдирим Боязид, Ҳиндистон, Ўрта ва Яқин Шарқ мамлакатлари (Эрон, Озарбойжон, Ироқ, Сурия) га қилган ҳарбий юришлар ва уларнинг тарихий аҳамияти; 4) Морвароуннаҳр ва Хуросон шаҳарсозлигининг (Самарқанд, Бухоро, Кеш, (Шаҳрисабз), Тошкент, Шохруҳия (Банокат), Термиз ва бошқа) янги босқичга кўтарилиши. Шаҳарсозлик меъморчилигининг ривожи, маҳобатли бинокорлик, сарой, масжид, мадраса, хонақо, макбара, ҳаммом, карвонсаройлар каби янги ҳашаматли биноларнинг қад кўтарилиши; 5) Мамлакат аҳолиси турмуш даражасининг кўтарилиши, ободончилик ишлари, янгидан барпо этилган йирик суғориш тармоқлари ва турли сув иншоатлари ёрдамида суғориладиган, Ибн Арабшоҳ тилга олган “ул–Элам”, “Зийнат уд–Дунё”, “Жаннат ул–Фирдавс”, “Бўстон уш–Шимол” каби ўнлаб боғ-роғлар барпо этилиши; 6) Мовароуннаҳр пойтахти Самарқанд, ҳамда Кеш, Бухоро, Хуросо маркази Ҳиротда олимлар, шоиру-ижодкорлар тўпланиб, илм-фан ва санъатнинг равнақи. Мадрасаларда илоҳиёт илмлари билан бирга риёзиёт, ҳандаса, тиббиёт, илму ҳаёт, илму аруз, тарих, фалсафа каби дунёвий билимлар ривожи. Самарқандда расадхона қурилиши ва ўз даврининг “Дор ул-илм”–академиясида, математика ва астрономия фанлари ривожига улкан ҳисса қўшган Мирзо Улуғбек, Қозизода Румий, Гиёсиддин Жамшид, Мирам Чалабий, Али Қушчи каби буюк олимларнинг ижод қилиши;

А.Мухаммаджоновнинг “Тарих фалсафаси–маънавият кўзгуси” асарида, маънавиятимиз кўзгуси–тарихимиз жилосида намоён бўлган шаҳар ва қишлоқлар, маҳаллалар номлари ва уларга доир тарихий атамалар ҳамда халқимизнинг ҳамдўстлиги

ва борлигининг маънавий пойдевори бўлган азалий қадриятлар–хашар ва тўй-маракаларнинг пайдо бўлиши ва уларнинг ҳаётдаги тарбиявий аҳамияти ҳақида тарихий маълумотларнинг батафсил ва кенг талқинига асосланиб ёзилган ижод маъсули хисобланади. Кейинги йилларда бу борада қатор халқаро илмий анжуманлар ва юбилейлар (Самарқанд шаҳрининг–2750; Шахрисабз (Кеш), Қарши (Нахшаб) шаҳарларининг 2700 йилиги) ўтказилди. Амир Темур, Улуғбек, Жалолиддин Мангуберди, Имом Бухорий, Аҳмад Фарғоний, Мотуридий, Марғиноний, Гиждувоний, Баҳоуддин Нақшбанд ва Бухзод каби ўрта аср даҳоларининг тарихимизда тутган ўрни ва фаолияти ҳамда маънавий меъросини ўрганиш борасида муҳим тадбирлар ўтказилди. Марғилон шаҳрининг 2000 йиллиги кенг нишонланди. Қатор илмий ва маърифий-оммабоп китоб ва рисоалар нашр этилди. Мамлакатимиз пойтахти Тошкент шаҳрининг 2200 йилиги нишонланди. А. Мухаммаджонов ўз асарларида “тарих халқ маънавиятининг асосидир” деб бежизга айтмайди. Олимнинг илмий меъросида тарихий тафаккур масаласи алоҳида ўрин эгаллайди. Ўрта Осиё ҳокимларининг “хватуни» атама билан юритилган вазирлари, “Хотинкат” номи билан тарихий манбаларда тилга олинган шаҳарлар, ҳукмдор онаси учун шаҳар ташқариларида барпо этилган “ача қўноғи” маъносини англатувчи “Ачабат” каби масканлар барпо этилгани, ёки, Чочда зарб этилган айрим тангаларнинг сиртида ҳукмдор билан ёнма-ён “Хвабу” ва “Хватуни” нисбалари билан юритилувчи малика тасвирлари [А.Р.Мухаммаджонов: 320] шубҳасиз, қадимда давлат бошқарувида маликалар, яъни валиахд оналари олий даражадаги муҳим ўринларда фаолият кўрсатганидан далолат беради. Бу тушунчанинг яна бир қирраси, “Турон замини–буюк тарихий диёр” фикрини асослаб очиб беришда тарихий манбаларга мурожат қилади. А.Мухаммаджонов, асосини “тур” ёки “тура” сўзлари ташкил этувчи “Турон пасттекислиги” ва “Турон” геоними ер ёки тупроққа оид маънони билдирган деб кўрсатади. Дехқончилик учун қулай пасттекислик, чорвачилик учун кенг ва ям-яшил яйловларга бой бўлгани учун бу ўлкага “Турон” номи берилган, ўлканинг табиатига монанд бўлган бу ороним “текислик”, “сайхонлик”, “даштлик” ва “ёзёвон” (яъни далаю дашт) маъноларини англатувчи ном деган хулосага келади. Бундан ташқари олим “Бухоро - муқаддас саждагоҳ” [А.Р.Мухаммаджонов], “Кеш - уй, яъни Ватан” , “Қушон - қуёшдек порлоқ мамлакат”, “Самарқанд - жаҳон жамоли” [А.Р.Мухаммаджонов: 8], “Дахбед - Самарқанднинг рабодли қўноқлари”, “Қўқанд - латиф шаҳар” [А.Р.Мухаммаджонов: 6] каби тушунчаларнинг моҳиятини кенг қўламли ёзма, моддий, этнографик манбалар асосида тарихий ва лингвистик нуқтаи назарда чуқур таҳлил қилади.

А.Мухаммаджонов ижодида муҳофаа ва ихота иншоотлари, ободончилик хашарлар, ҳамда маросимий атамалар муҳим ўрин эгалайди. Олим бу тушунчаларга таъриф беришда тарихий манбаларга таяниш билан бир вақтда кенг қўламда этнографик манбаларга ҳам асосланади. Масалан, “бегор” деб номланувчи умумбашарий муқаддас хашар, ёки қадимий илдизларга эга “Садоқ тўйи” тушунчаларининг пайдо бўлиши, моҳияти масалаларини тарихий манбалар асосида атрофлича таҳлил қилади. Масалан, ер ва сувдан фойдаланишда сув хўжалигининг пойдевори хисобланган “бегор” хашарини уюштириш ва уни амалга ошириш тартиб ва қоидалари халқ томонидан ишлаб чиқилиб, уни мунтазам мавсумий урф-одатга айланиб борган. Олим, Ўрта Осиё воҳаларида ибодатгоҳу илмгоҳлар қурилиши умумбашарий “бехар” (бегор) хашари номи билан юритилган, бундай йиғинни хоразмликлар “бегор” (бехар) яъни холисона умумбашарий хашар деб аташган, ушбу тарихий атама Бухоро (вихара) - саждагоҳ; Навбехар - янги ибодатхона; Навбехар

дарвозаси - янги ибодатхона ёнидаги дарвоза, Бухарзе (Бехарзе) - ибодатгоҳ ерлари; Бухарзий (Бехарзий) худудий (тахаллус) каби номларда ўз ифодаси ни топган деб ҳисоблайди. Ёки, халқимиз орасида қадимда “Садоқ тўйи” деб ном олган маросим ҳақида олим қуйидаги фикрларни билдиради. Фарзанд оила чироғи, бардавомлиги, жамият мустаҳкамлиги ва маънавий етуқлигининг гаровидир. Шу сабабли юртимизда асрлар давомида фарзанд билан боғлиқ урф одатлар, маросимлар шаклланиб келган. Шундай маросимлардан бирини ўтмишда дехқон ва касбу хунарманд ахолиси “Ўғил тўйи”, чорвадорлар эса “Садоқ тўйи” деб юритганлар. Ушбу халқ маросими ҳар бир табиий муҳитда шаклланган удум, урф-одат анъаналари асосида ўтқазилиб, бири иккинчисидан маълум даражада ўзига хослиги билан фарқ қилган. Эзгу ният билан тўй боланинг тоғалари ёлига садаф қадаб, қашқасига тумор тақиб устига қизил бахмал ёпинчиқ - сарпўш ёпилган тойни тўёна қилиб, етаклаб келганлар. Уни эпчил, забардаст ва мард чавандоз бўлиб, камол топишини ният қилганлар. Амакилари эса тўй бола белига етти ўқ солинган ўқдон садоқ боғлаб, чап елкасига камон осганлар ва уни яқин келажакда нигоҳдор мерган, хонадон ва юртнинг довюрак посбони бўлиб, вояга етишини умид қилганлар.

Шу боисдан ҳар бир топонимнинг этимонини, яъни маъносини илмий жиҳатдан аниқлаш уларнинг аслий шакли ва бирикмаларини тўғри белгилаб олинишига боғлиқ. Масалан Байтқўрғон, Бурчмулла, Муллабулоқ, Қорёғди номларининг аслий номланиши ўзгариб кетган тарихий масканлардан ҳисобланади [А.Р.Мухаммаджонов]. “Бурчмулла” топоними икки бўғиндан иборат, биринчи бўғини “бурч” сўзи аслида “бурж” шаклида, иккинчи бўғини “мулла” лексемаси эса “мула” тарзида талаффуз этилган. Бу лексемалар бирикмасидан эса “Буржмула” талаффузидаги тарихий топоним юзага келган. Кейинчалик ахоли тилида бу ном “Бурчмулла” шаклида юритилиб кетган. “Бурж” сўзи моддий маданият тарихида шаҳар, қалъа ёки қўрғон деворлари туташган бурчакларидаги минора тарзида бино қилинган мустаҳкам мудофаа иншоотини билдирган. “Буржмула” топонимининг иккинчи бўғинидаги “мула” лексемаси “бурж” сўзининг маънодош синонимидир. “Буржмула” топоними истехкоми мустаҳкам қалъа ва маҳкам қўрғон маъноларини билдирган. Ахоли қадимдан сув манбаларидан ниҳоятда тежамкорлик билан фойдаланган. Булоқ сувларини ифлосланиб, оёқости бўлишига йўл қўймастик мақсадида булоқ боши атрофи маҳсус ихота иншооти - мула билан ўраб қўйилган. “Муллабулоқ” - маҳсус ихота, мула билан ўраб қўйилган булоқ маносини билдирган. “Қорёғди” топоним икки бўғинли, “карийа” ва “ди” каби сўзлардан ташкил топган. “Карийа” сўзи арабча, “ди” форс-тожик тилида қишлоқ маъносини билдирган. Ҳар икки тилда ҳам “қишлоқ+қишлоқ” сўзлари бирикмасидан юзага келган бу топонимнинг мазмуни, шубҳасиз, ўз замонида икки тилда сўзловчи ахолига тушунарли бўлган. “Байтқўрғон” топоними арабча “байт” - уй ва ўзбекча “қўрғон” сўзлари бирикмаси “девор билан ўралган тураржой”, яъни қўрғон маъносини англатган. Ўлкамизда “кал”, “кол” ва “колот” каби лексемалар асосида шаклланган қатор гидронимлар ва уларга бириккан топонимлар кўп учрайди. “Калобод”, “Калковуз” (“Кай-ковуз”), “Калос” (“Келес”), “Миёнкол” (“Миёнколот”), “Калти”, “Калвак” ва бошқа шунга ўхшаш тарзлардаги кўпгина жой номлари [А.Р.Мухаммаджонов] шулар жумласидандир.

Бундай шакллардаги гидронимлар ва топонимларнинг субстратлари: “кал”, “кол” ва “колот” шаклан ўзгарган тарихий топонимлардан ҳисобланади. Топонимнинг бош бўғини “кал” қадимий “кан, кон, ган ва гон” сўзларидан олинган. Баъзи ҳолларда бу суғдий

лексема “кал ва кол, баъзан эса кал” шаклларида истифода этилади. Бу сўзларнинг аксарияти сув, дарё, тармоқ, сой, ўзан, кўл, анҳор ёки канал ва шохариқ каби сув манбалари - гидронимларни билдиради. Шубҳасиз, бу тушунчалар худуд, нуфуз ва замоннинг ёрқин кўзгусидир. Уларнинг маъносида ҳаққоний тарихнинг фалсафий ифодаси яширинган. Шу боисдан, асарда келтирилган маълумотлар ўқувчи тарихий тафаккури шаклланишида муҳим ўрин тутади.

Инсоният тарихи, бутун салмоғи, кўлами ва моҳияти билан инсон тасаввури ва тафаккури доирасидан кўра кенгроқ ва чексиздир. Шунинг учун ҳам у ҳар доим инсон учун сирли ва мавҳум бўлиб кўринади. Бироқ ҳар қандай шароитда ҳам инсон ўзнинг келиб чиқиши, унинг моҳияти нимадан иборат эканлиги, ютуқ ва камчиликлари атрофида мулоҳаза юритиб, ўтмишдан сабоқ чиқариб, истиқболни белгилашга интилиб яшайди. Айни пайтда ана шу интилишнинг ўзи инсоният ҳаётининг давомийлигидан, шажаралар узвийлигидан ва тараққиётга иштиёқнинг сўнмаслигидан далолат беради.

А.Р.Муҳаммаджоновнинг илмий фаолияти тарихий тафаккур манбаи бўлиб хизмат қилувчи: тарихшунослик, манбашунослик, археология, топонимика, Ўрта Осиёда суғорма деҳқончилиги, ирригация, гидротехника ҳамда деҳқончилик воҳаларининг вужудга келиши ва тараққиёти тарихига бағишланади. Шу сабабли, тарих фанлари доктори, академик А.Р.Муҳаммаджонов ўзининг илмий фаолиятида тарихий тафаккур маданияти ва унинг миллий ўзликнинг англашдаги аҳамиятини тадқиқ этиш масалаларига қаратилганлигини кўришимиз мумкин. Жумладан:

1) А.Муҳаммаджонов асарлари моҳиятининг асосий ўқ илдизи, ёшлар кўнглида, қадим Турон ва Туркистон диёрининг туб аҳолиси бўлмиш ўзбек халқининг воқеаларга бой, чуқур тарихий илдизларини ҳис этиб, миллий ғурур туйғусини шакллантириш ётади.

2) А.Муҳаммаджонов ижодида мамлакатимиз шаҳар ва қишлоқлари, маҳаллаларининг номлари ва уларга доир тарихий атамалар ҳамда халқимизнинг ҳамдўстлиги ва бирлигининг маънавий пойдевори бўлган азалий кадриятлар - ҳашар ва тўй-маъракаларнинг пайдо бўлиши ва уларнинг ҳаётдаги тарбиявий аҳамияти ҳақида тарихий маълумотлар батафсил ва кенг ёритилган.

3) А.Муҳаммаджонов Бухоро, Тошкент шаҳарлари қадимги тарихи, айниқса, уларнинг ёшини илмий асослашга катта ҳисса қўшган.

4) А.Р.Муҳаммаджонов Бухоро, Тошкент шаҳарлари қадимги тарихи, айниқса, уларнинг ёшини илмий асослашга қўшган хиссаси, Ўзбекистон Давлат тарихи музейининг янги экспозицияларини ташкил этишдаги фидоийлиги, Амир Темур ва Темурийлар даври музейининг илмий услубиятининг яратилишидаги ва шу каби кўплаб ишлари билан миллий тарихимиз тараққиётида катта жонбозлик намунасини кўрсатган фидоий олим хисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси.–Тошкент: “O‘zbekiston”, 2021.–Б. 288.
2. Шокиров М. Р. Тарихий тафаккур маданияти ва унинг миллий ўзликни англашдаги аҳамияти. Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати.–Бухоро. 2022.–Б. 5.
3. Ўзбекистонда ижтимоий-ахлоқий ва гуманистик фикрлар тарихининг муҳим босқичлари.–Тошкент: Фалсафа ва ҳуқуқ институти нашриёти, 2007.–Б. 18;

4. Исмоилов Ф. Қадриятлар ва ёшларнинг тарихий онгини шакллантириш // Қадриятлар ва ижтимоий тараққиёт.–Тошкент: Ўзбекистон, 1997.–Б. 27–28.
5. Жўраев Н. Ж. Тарих фалсафаси.–Тошкент: Маънавият, 1999.–488 Б.
6. Мухаммаджонов А.Р. Латиф шаҳарлар // ФТ.Т. 1987, №12, 16–17.–Б. 20-6.
7. Мухаммаджонов А.Р. Бухоро–тангри жамоли // Фан ва турмуш. 1992.–№3-4.
8. Мухаммаджонов А.Р. Тилсимли номлар // Фан ва турмуш–1993–№1.
9. Muhammadjonov A. R. Namangan toponimining etimologiyasi haqida // O‘zbek tili va adabiyoti, 1993.
10. Мухамеджанов А.Р. Темур ва temuрийлар салтанати (тарихий очерк). “Қомуслар бош тахририяти”. –Тошкент, 1994. –157 б.
11. Мухаммаджонов А.Р. Ўзбекистон тарихи.–Тошкент, 1994. –Б. 320.
12. Мухаммаджонов А.Р. К этимологии топонимов Андукон, Андигои, Андижон // Общественные науки в Узбекистане –2002 –№ 2.
13. Мухаммаджонов А.Р. “Калобод”, “Калковуз”, “Калос”, “Миёнкол” гидронимлари ва “кал”, “кол”, “колот” субстратлари хақида, “Ўзбек тили ва адабиёти” журнали.–Т., 2004, № 5.
14. Мухамеджанов А. Р. Қадимги Тошкент (тарихий ва археологик лавҳалар) –Тошкент: Шарқ, 2009.–61 б.
15. Мухаммаджонов А.Р., Ражабов Қ. Амир Темур (Тарих ва шахс).–Тошкент: Ўзбекистон, 2013.–160 б.
16. Мухамеджанов А.Р. “Тарих фалсафаси–маънавият кўзгуси”. –Тошкент: Ўзбекистон, 2015. –272 бет.